

INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR TIZIMIDA INTERFAOL O'QUV MAJMUALARINING O'RNI

Nabiyev Feruz Abdumannonovich

Samarqand davlat Veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalari universiteti akademik litseyi katta o'qituvchisi
+998973988337, nabiyev-feruz1987@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari, informatsion texnologiyalar tizimida interfaol o'quv majmualarining o'rni haqida muallif tomonidan fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, texnologiya, interfaol, pedagogic texnologiya.

Informatika fani bugungi kun transformatsion jarayonlar asosida shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan soha hisoblanadi. Haqiqatdan ham information texnologiyalarning kundalik turmushimizni, og'irimizni yengillashtirayotganligi mazkur sohani rivojlantirishni dolzarb masala sifatida kun tartibiga quymoqda. Mazkur sohaga doir hukumat qarorlarining qabul qilinayotganligi ham masalani yanada rivojlantirishni talab qiladi. Qolaversa turli favqulotda holatlar (misol uchun pandemiya sharoiti) ham onlayn shaklda ta'lim tizimiga yondashuvni talab qiladi. M.X.Lutfullayev «Мультимедиа электрон дарсликлар асосида таълим тизими самарадорлигини ошириш» [1.55] ilmiy maqolasida an'anaviy o'qitish uslubidan farqli ravishda, ta'limning bu turida kompyuter asosidagi telekommunikasion aloqa orqali talabalarga yuqori saviyada bilim berish va har xil ko'rinishdagi o'quv materiallarini yetkazib berish imkoniyati yaratilishini qayd etgan. O'tkazgan tajribalari asosida masofaviy o'qitish kurslarining sifati an'anaviy o'qitish uslubidan qolishmasligini e'tirof etgan. Bu ta'lim turida bilim (ma'lum darajada tizimlashtirilgan axborot ketma-ketligi) va axborot (tartiblanmagan, hatto ba'zilar isbotlanmagan ma'lumotlar majmui) orasidagi farqning aniqlashuviga olib

kelishi, yangi axborot texnologiyalarida ovoz, animasiyaning integrasiyasi o'quv muhitining yangi, o'ziga xos imkoniyatini hosil qilishi, uning takomillashuvi, rivojlanishi talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish imkoniyatini kengaytirishi e'tirof qilingan.

Informatsion texnologiyalarni(keying o'rinlarda IT) ta'lim tizimiga tadbiiq etish eng avvalo mazkur soh avta ta'lim standartlartiga javob bera oladigan ishchi dastur, dasturiy ta'minot, resurslar va jihozlar bilan ta'minlanganlikni talab qiladi. Shundan sung esa, fan yuzasidan interfaol o'quv jarayonlarini o'zida aks ettirgan majmualar ishlab chiqishni talab qiladi. Bu kabi interfaol o'quv jarayonlarini o'zida aks ettirgan majmualar an'anaviy hamda masofaviy ta'lim o'quv-metodik ta'minotining samarali integrasiyasini ta'minlashi, talabalarga mustaqil izlanish yo'li bilan materiallarni topish, o'rganish hamda muammoli masalalarni hal etish orqali ularda ma'lum tadqiqot ishlarini amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirishi, talabalarning kurs, malakaviy bitiruv ishlarini bajarishda, magistrlik dissertasiyalarini tayyorlashda o'quv materiallari bilan mustaqil tanishish, tanlab olish, axborot hamda ma'lumotlarni tahlil eta olish kabi malakalarni shakllanishi uchun sharoit yaratishi kabi didaktik vazifalarni ham amalga oshiradi[2.73-77].

Zamonaviy axborot texnologiyalarning ta'lim tizimida qo'llanishi tushunchalarni ham mazmunan, ham mohiyatan qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Shu bois, ta'lim va o'qitish jarayonlariga yangicha yondashuv hamda e'tibor bilan qarala boshlandi. Ta'lim jarayoni deyilganda o'qituvchi va talabaning o'zaro munosabatidagi yaxlit jarayon ko'z oldimizga keladi.

Bunda har bir texnologiyaning qo'llanilishi masofali kurs oldida turgan maqsadlar va masalalarga bog'liq bo'ladi. Veb texnologiyalar asosida respublika miqyosida ta'limda qo'llash mumkin bo'lgan yangi tizim yaratish taklif etilgan. Ushbu tizimni birorta oliy ta'lim muassasi qoshida yoki alohida tashkil kilish mumkinligi e'tirof etilib, ushbu tizimga turli mutaxassislikka tegishli kurslarni kiritish, qayta ishlash, boyitish va ularni masofadan o'qitish imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan[4.86].

Tizim quyidagi modullarni o'z ichiga olishi taklif etilgan: yordam, ma'lumotnoma moduli; ta'lim olish moduli; amaliyot moduli (tyutorlar va elektron nashrlar); test va nazorat moduli; statistika moduli; administrator moduli va hokazo. [3.48]

Hozirgi kunda ta'lim sifatini kompyuter vositalarida nazorat qilish va baholash maxsus dasturlar orqali amalga oshirish talab darajasida emasligi, ya'ni nazariy materiallarning ko'pchilik qismini vizual holatda ko'rsatish imkonini bermasligini qayd etgan. Misol uchun, matematik formulalar va rasmlarni, videoanimasiya, slaydlar va hokazo obyektlarni ko'rsatishda muammolar mavjudligini e'tirof etgan.

interfaol o'quv jarayonlarini o'zida aks ettirgan majmualardan foydalanishda o'quvchilar darsda faol ishtirok etadi, topshiriq ustida ishlaydilar, o'zgalarning fikr-mulohazalarini muhokama qila oladilar, tinglaydilar, savollar beradilar, bir-birlaridan yordam so'raydilar, yordam berishni o'rganadilar.

Xulosa sifatida mumkinki, talabalarning ijodiy faolligi va o'quv faoliyatining to'g'ri tashkil etilishi informatikadan interaktiv o'quv majmualarning samaradorligiga va undan foydalanib qiziqarli dars o'tilishiga zamin yaratiladi. Bunda talabalar mavzularni mustaqil o'rganish malaka va ko'nikmalarini egallaydilar, amaliy va nazariy masalalarni yechadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лутфуллаев М.Х. Мультимедиа электрон дарсликлар асосида таълим тизими самарадорлигини ошириш // Таълим ва тарбия. – Тошкент, 2003. – № 3–4. – Б. 55–57.

2. Нишанов А., Бабажанов Э. Таълимда интерактив хизматларни ташкил этиш ва уни бошқариш масалалари // Информатика ва энергетика муаммолари. – Тошкент, 2011. – № 2. – Б. 73-77.

3. Тайлақов Н., Алламбергенова М. Интерактив ўқув мажмуалар ўқитишнинг замонавий дидактик, дастурий ва техник воситаси сифатида // Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари илмий-амалий конференцияси материаллари (I-II шўъбалар). – Тошкент, 2009. – Б. 47-50.

4. Файзиев М.А. Компьютер имитацион модели асосида «Информатика ва ахборот технологиялари» фанидан ўтказилган тажриба-синов натижалари. Ахборот-коммуникацион технологиялар ўқув жараёнида: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар: Республика илмий-методик конференция материаллари. – Самарқанд, 2007. – Б. 86.

